

La compilación de los ejemplos se hizo con el compilador que se encuentra en

```
/usr/local/Cellar/mpich/4.0.1/bin/mpif90
```

La cual proviene de la Instalación de mpich vía Homebrew

```
ivanc@Ivans-Mac-mini GMMC % cd /root
ivanc@Ivans-Mac-mini GMMC % tar -xzf scalapack.tgz
```

Renombre el directorio hacia donde fue extraído, de scalapack-1.8.0 a SCALAPACK

Ejecute los siguientes comandos :

```
ivanc@Ivans-Mac-mini GMMC % cd SCALAPACK
ivanc@Ivans-Mac-mini GMMC % cp SLmake.inc.example SLmake.inc
```

Edite SLmake.inc y haga los siguientes cambios:

```
BLACSdir      = /usr/local/lib
USEMPI        = -DUsingMpiBlacs
SMPLIB        =
BLACSF77INIT  = $(BLACSdir)/blacsF77init_MPI-$(PLAT)-$(BLACSDIR).a
BLACSCINIT    = $(BLACSdir)/blacsCinit_MPI-$(PLAT)-$(BLACSDIR).a
BLACSLIB      = $(BLACSdir)/blacs_MPI-$(PLAT)-$(BLACSDIR).a
TESTINGdir    = $(home)/TESTING
               $(BLACSdir)/blacs_PVM-$(PLAT)-$(BLACSDIR).a
TESTINGdir    = $(HOME)/pvm3/bin/$(PLAT)
F77           = mpif77
F77LOADFLAGS  =
CC            = mpicc
CCLOADFLAGS   =
BLASLIB       = /usr/local/atlas/lib/libf77blas.a /usr/local/atlas/lib/libatlas.
LAPACKLIB     = /usr/local/lib/lapack_LINUX.a
```

Ejecute los siguientes comandos

```
ivanc@Ivans-Mac-mini GMMC % cd /root/SCALAPACK
ivanc@Ivans-Mac-mini GMMC % make
ivanc@Ivans-Mac-mini GMMC % make exe
ivanc@Ivans-Mac-mini GMMC % make example
```

Para Ejecutar las pruebas ejecute los siguientes comandos para poder correr los códigos de ejemplo :

```
cd /root/SCALAPACK/TESTING
mpirun -np 5 ./xdlu ./LU.dat
mpirun -np 5 ./xdllt ./LLT.dat
etc... And finally install the ScaLAPACK library by:
chmod 555 /root/SCALAPACK/libscalapack.a
cp /root/SCALAPACK/libscalapack.a /usr/local/lib
```

Ahora sí puede ejecutar las pruebas

```
cd /root/SCALAPACK/TESTING
mpirun -np 5 ./xdlu ./LU.dat
mpirun -np 5 ./xdllt ./LLT.dat
```

Funcionamiento de la biblioteca Scalapack en cómputo en paralelo con memoria distribuida.

Se describe el mapeo preciso que asocia una entrada de la matriz, por sus índices globales, con las coordenadas del procesador que la posee así como su posición local en la memoria de ese procesador.

BLACS

Las operaciones básicas del Álgebra Lineal contenidas en dicha biblioteca

- Operaciones de Nivel 1 vector - vector
- Operaciones de Nivel 2 matriz - vector
- Operaciones de Nivel 3 matriz - matriz

Requieren de estructuras de datos especiales para aprovechar las rutinas especificadas.

Matrices densas

Para matrices densas, los datos se distribuyen de acuerdo con el esquema de capas de datos cíclico por bloques en dos dimensiones.

Dada una matriz

$$\begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ a_{21}^{(1)} & a_{22}^{(1)} & \cdots & a_{2n}^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}^{(1)} & a_{n2}^{(1)} & \cdots & a_{nn}^{(1)} \end{bmatrix} \quad (1)$$

Está se distribuirá siguiendo el algoritmo Block-Cycling para seguir con la aplicación del método de eliminación Gaussiana, el cual reduce la matriz en submatrices cuadradas de acuerdo con el siguiente esquema:

$$\begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{11}^{(1)} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{11}^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & & & & a_{2n}^{(2)} \\ \vdots & & \ddots & & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{kk}^{(k)} & \cdots & a_{kn}^{(k)} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{nk}^{(k)} & \cdots & a_{nn}^{(k)} \end{bmatrix} \quad (2)$$

Organización lógica de los procesadores

en una malla bidimensional en la que se identifica cada procesador con una posición de la malla.

Distribución de los bloques de la matriz entre los procesadores. Cada bloque es asignado a un procesador siguiendo el algoritmo de repartición cíclico.

0	1	0	1	0	1	0	1
2	3	2	3	2	3	2	3
0	1	0	1	0	1	0	1
2	3	2	3	2	3	2	3
0	1	0	1	0	1	0	1
2	3	2	3	2	3	2	3
0	1	0	1	0	1	0	1
2	3	2	3	2	3	2	3

En este ejemplo se tienen 4 procesadores , una matriz de 16×16 con bloques de 2×2

Elementos fundamentales (Ejemplo con un arreglo una dimensión)

Supongamos que se tiene un arreglo de longitud N que será almacenado en P procesadores. Por convención, las entradas del arreglo están numeradas de 1 a N mientras que los procesadores están numerados de 0 a P-1. Primero, el arreglo se divide en bloques de tamaño NB. Cuando N no es divisible entre NB sin residuo, el último bloque contendrá ese residuo , es decir $\text{mod}(N, \text{NB})$ entradas en lugar de NB. Por convención, estos bloques son numerados desde 0 y son distribuidos entre los procesadores como un mazo de cartas. En otras palabras , si asumimos que el procesador 0 recibe el primer bloque, entonces el k-esimo bloque es asignado al procesador con coordenadas $\text{mod}(k, P)$. Los bloques asignados al mismo procesador son almacenados en localidades de memoria contigua.

La fórmula para hacer el mapeo es

$$I = kNB + x = (lP + p) * NB + x \quad (3)$$

Donde I es el índice global en el arreglo, l es la coordenada local del bloque en el cual reside esta entrada, p es la coordenada de el proceso perteneciente a ese bloque y x es la coordenada en el bloque donde se encuentra la entrada con índice I del arreglo global. Con base en lo anterior se pueden establecer los siguientes despejes para calcular los valores correspondientes de manera independiente.

$$p = [(I - 1)/NB] \text{ mod } P, l = [(I - 1)/(P * NB)] \quad (4)$$

$$x = \text{mod}(I - 1, NB) + 1 \quad (5)$$

Fórmulas

Mapeo de lo global a lo local de acuerdo con la organización lógica de los procesadores.

- N número de entradas de la matriz
- P número de procesadores
- P_r y P_c Número de renglones y columnas de la malla
- p_r , p_c coordenadas del procesador en la malla.
- NB y MB partición en bloques de la matriz.
- (I, J) son las entradas en la matriz global

En el caso de una matriz, si está se parte en $NB \times MB$ bloques y el primer bloque es asignado al procesador con coordenadas $(RSCR, CSRC)$ se aplican las fórmulas para la entrada (I, J) . Esta se localizará en el procesador con coordenadas (P_r, P_c) en el bloque local (l, m) en la posición (x, y) .

Además

$$p = SRC + ((I - 1)/NB) \text{ mod } P \quad (6)$$

$$l = ((I - 1)/(P * NB)) \quad (7)$$

$$x = \text{mod}(I - 1, NB) + 1 \quad (8)$$

Coordenadas del el procesaros donde está almacenado el primer bloque de la matriz.

- $(l, m) = ((I - 1)/(P_r * MB), ((J - 1)/(P_c * NB))$
- $(p_r, p_c) = ((RSCR + ((I - 1)/MB) \text{ mod } P_r, (CSRC + ((J - 1)/NB) \text{ mod } P_c$
- $(x, y) = (\text{mod}(I - 1, MB) + 1, \text{mod}(J - 1, NB) + 1)$

La estructura de la matriz se divide en bloques que se reparten entre los procesadores siguiendo el algoritmo cíclico quedando particionada y distribuida de la siguiente manera:

Referencias

- [1] Dongarra J., Foster, I., Torczon L., Gropp W., "Sourcebook of Parallel Computing". Morgan Kaufmann Publishers, 2003.